

«КНИЖКА С КАРТИНКАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ» - НЕДЕТСКИЕ СТИХИ
НИКОЛАЯ ОЛЕЙНИКОВА

Вахитов Юлай Салаватович

Литературовед, Преподаватель Русского Языка Алмалыкского Филиала
Ташкентского Государственного Технического Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13335077>

Аннотация: Статья посвящена одному из ключевых произведений в творчестве поэта-авангардиста Н.М. Олейникова, носящему остросатирический характер

Ключевые слова: поэзия, жанр, сатира, пародия, картинка

Художественная система Н.М. Олейникова, формировавшаяся в период с 1927 по 1933 г., отличается не только тематическим и стилистическим, но и жанровым разнообразием. К последним можно отнести шуточное, пародийное послание, оду, балладу, басню и поэму.

В 1935 г. Олейников создает особый текст, озаглавленный им как «Жук-антисемит (Книжка с картинками для детей)». Он представляет собой серию из семи коротких пародийных стихотворений. Пародийность жанра заявлена уже в самом его названии и структуре: соблюдена внешняя ориентировка на детскую литературу, о чем свидетельствует подзаголовок, каждая строфа обозначена как «картинка». О. Лекманов и М. Свердлов в большом предисловии к собранию сочинений Н. Олейникова 2015 г. отмечают: «Можно сказать, что из всех известных нам стихотворений Олейникова именно эти «картинки» ближе всего подходят к сатире: антисемитизм в них не только высмеивается – с редкой для поэта недвусмысленностью, но и подвергается своего рода анализу» [1, С. 22].

Первая «картинка» пародийно обыгрывает двестише из книжки для детей Вл. Маяковского «Что ни страница – то слон, то львица» (1928):

Птичка малого калибра
Называется колибри. (Олейников)

Этот зверь зовется лама.
Лама дочь и лама мама [2, С.10]. (Маяковский)

В последующих стихах цикла иронически перефразируется мифистофелевская песенка о блохе из «Фауста» Гете («В лесу не стало

мочи, / Не стало нам житья») и фольклорные дразнилки-заклинания (Жук «Ножками мотает, / Рожками бодает, / Крылышком жужжит...» [3, С. 164]).

Третья, шестая и седьмая «картинки» имеют структуру драматического текста: наличествуют авторские ремарки и реплики «действующих лиц» (божьей коровки, жука, бабочки). Четвертая и пятая «картинки» (Осенняя жалоба Кузнечика и Зимняя жалоба Кузнечика) отсылают к жанру народной песни.¹

Исключительный характер данного цикла в творчестве Н. Олейникова подкрепляет и тот факт, что правительством в период ВОВ было инициировано издание серии антифашистских плакатов с размещенными на них текстами Н. Олейникова, причем, «7-я картинка (с изображением Гитлера в виде Жука) была напечатана, но не обнаружена» [4, С. 738].

Список использованной литературы:

1. Лекманов О.А., Свердлов М.И. Жизнь и стихи Николая Олейникова // Н. Олейников. Число неизреченного. – М.: ОГИ, 2016. С. 11 – 214.
2. Маяковский В.В. Что ни страница – то слон, то львица. Акц. О-во «Заккнига», Тифлис, 1928. – 16 с.
3. Олейников Н.М. Пучина страстей: Стихотворения и поэмы. — Л.: Сов. писатель, 1991. — 272 с.
4. Сборище друзей, оставленных судьбою. Л. Липавский, А. Введенский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников : «чинари» в текстах, док. и исслед. / Сост. Сажин В.Н. В 2 т. Том 2. - М.: Ладомир, 2000. – 749 с.

¹ Подробнее об этом и других текстах поэта читайте в моей статье: Вахитов Ю.С. Инсектные образы в поэзии Н.М. Олейникова // «Инновации мировой филологии в молодежной науке XXI века: результаты и перспективы», 12. – Ташкент-2022. С. 126 – 130.

